

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ГЕПАТИТНИ ТУРЛИ ШАКЛЛАРИДА НИТРОЭЭРГИК ТИЗИМНИ ЎЗГАРИШИ ВА УНИ ТАБИЙ БИРИКМАЛАР ЁРДАМИДА КОРРЕКЦИЯЛАШ

Тўхтаев Д.Д.

Низматова К.Д.

Мирзо Улуғбек номидаги

Ўзбекистон Миллий университети.

Кириш. Жигарда патологик жараён ривожланишининг молекуляр механизмларини ўрганиш, аниқланган бузилишларни коррекциялашнинг самарали услубий ёндошувларини ишлаб чиқиш, жигарнинг муҳим биокимёвий кўрсаткичларини химоя қилиш ва тиклашга ёрдам берувчи бирикмаларни излаб топиш ҳозирги вақтда долзарб муаммо ҳисобланади.

Жигар турли патологик жараёнларда иштирок этади ва унинг жароҳатланиши сезиларли даражада метаболик бузилишларга олиб келади (1). Гепатоцитларнинг ҳалок бўлишига олиб келиши мумкин бўлган механизмларнинг бири – нитрозилировчи ва оксидатив стресс ҳисобланади (2). Гепатитлар патогенезида хужайрааро мулоқотда бўлган медиаторлар қаторига кирувчи азот оксиди (NO) ва уни ҳосил қилувчи ферментларнинг ўрганиш алоҳида қизиқиш уйғотади.

Ишимизнинг мақсади парацитомол томонидан чақирилган сурункали токсик гепатитли каламушлар жигар хужайраларида липидларнинг пероксидланиш (ЛПО) жараёни маҳсулотиг мадон диальдегиди (МДА), азот оксиди метаболитлари - нитритлар (NO_2) ва нитратлар (NO_3) миқдорини аниқлаш ҳамда аниқланган ўзгаришларни коррекцияловчи бирикма – глицирризин кислотанинг моноаммоний тузи ва кверцитин флавоноидидан иборат бўлган (ГКМАТ/кверцитин) супрамолекуляр комплексни таъсирини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот услублари.

Тажрибаларни амалга оширишда оқ зотсиз вазни 180-200 г. каламушлардан фойдаландик. Ҳайвонлар қуйдаги гуруҳларга бўлинди: 1- интакт каламушлар (назорат гуруҳи); 2 – парацитомол сурункали токсик гепатит модели ҳайвонлар; 3 – 25,0 мг/кг дозада ГКМАТ/кверцитин юборилган каламушлар ; 4 - таркибида глицирризин кислота, глицин ва L-цистеин аминокислоталар тутган, сотувда бўлган қисий препарат - Неостронг (СТД) юборилган каламушлар. Барча ўрганилган бирикмалар 7 кун давомида экспериментал ҳайвонларга юборилди. Парацитомолли сурункали гепатит моделини яратиш мақсадида парацитомол препаратини 90 кун давомида 300 мг/кг дозада каламушлар ошқозонига юбордик (3).

Каламушлар жигар тўқимасида ЛПО маҳсулоти - малон диальдегиди (МДА) миқдори ўлчанди (4). Азот оксиди миқдори уни метаболитлари - нитратлар ва нитритлар йиғиндисидан (NO_2^- ва NO_3^-) П.П. Голиков услуби ёрдамида аниқланди (5).

Олинган натижалар ва уларни муҳокамаси.

Тажрибаларимизнинг биринчи босқичида каламушларга парацитомолни юборилиши натижасида 30% ҳайвонлар ҳалок бўлиши кузатилди, натижада сурункали токсик гепатит ривожланиб парацитомол таъсирида экспериментал ҳайвонлар жигар хужайраларининг плазматик мембранасини “кўпол” фракциясида МДА миқдори деярли икки маротибадан

ошиб кетши аниқланди. Бу ҳолатни тиклаш мақсадида каламушларга қисий препарат СТД ва ГМАК/кверцитин юборилди. 1-жадвалдан кўринишича, юборилган бирикмаларнинг таъсири турлича бўлди. Масалан, сотувда бўлган, таркибида глицирризин кислота билан аминокислоталар тутган препарат СТД таъсирида МДА миқдори сезиларли даражада пасайди, аммо энг самарали таъсир супрамолекуляр комплекс ГМАК/кверцитиннинг ишлатилганда кузатилди. Бу комплекснинг таъсирида МДА миқдори деярли назорат гуруҳи кўрсаткичларига яқин бўлди.

1-жадвал.

Парацитомолли гепатит каламушлар жигар гомогенатида МДА миқдорини ўзгаришига табиий бирикмалар таъсири.

(n = 8; M ± m)

№	Ҳайвонлар гуруҳи	Малон диальдегид, МДА нмоль/мг оқсил			
		Аскорбат-тобе	%	NADH- тобе	%
1	назорат	0,335±0,017	100 %	0,357±0,015	100 %
2	Парацитомолли гепатит (ПГ)	0,835±0,013*	249 %	0,897±0,011	253 %
3	ПГ + СТГ	0,589±0,67**	176 %	0,611±0,023	172%
	ПГ + ГКМАТ/Квер	0,426±0,012**	125 %	0,523±0,012	138%

* p<0,01 ПГ назоратга нисбатан

** p<0,05ПГ бошқа бирикмаларга нисбатан

Перекис оксидланиш жараёни мембраналар ва липопротеинларнинг липид фазасида занжир реакциялар кўринишида ривожланиши, бу реакциялар мураккаб тизимининг бошланғич (эхтимол оралиқ ҳам) босқичлари эса сувли фазада кечиши сабабли, сувда эрийдиган антиоксидантларни излаб топиш жуда долзарб ҳисобланади.

Ўсимликлардан олинадиган биологик фаол бирикмаларнинг катта гуруҳи флавоноидлар шундай бирикмалардан бўлиши мумкин. Маълумки, кверцитин ва унинг айрим ҳосилаларининг биологик фаоллигига маъсул омиллардан бири деб бирикмаларнинг супероксид анион радикаллар шаклланиши ва эркин радикал жараёнларнинг даражасига ингибирловчи таъсир этиши ҳисобланади.

Бизнинг тадқиқотларимизда ЛПО жараёнларига ГКМАТ/кверцитин супрамолекуляр комплексининг МДА ҳосил бўлишига ингибирловчи таъсири бўйича олинган натижалар ушбу тахминни тасдиқлайди. Олинган натижаларнинг таҳлили ГКМАТ/кверцитиннинг парацитомол гепатитда иккала тизимдаги ЛПО даражасига кучли пасайтирувчи таъсирга эга эканлигини кўрсатди. Бу комплексни самараси юқорилигини сабаби тахминимизча, модданинг кимёвий тузилмасидан кидириш лозим. Маълумки, ГКМАТ/кверцитин супрамолекуляр комплекси иккита биологик фаол бирикмадан ташкил топган, сувда яхши эриш қобилятига эга. Ундан фарқли равишда кверцитин еки ГКМАТ сувда яхши эрмайди ва реакцияларга киришишга унча қодир эмас бирикмалар ҳисобланади. Мустақил равишда ишлатилган глицирризин кислота ва кверцитин ҳам антиоксидантлик таъсирга эга эканликлари адабиётдаги маълумотларда кўрсатилган (6).

Тажрибаларимизни кейинги босқичида парацитомолли гепатитли ҳайвонлар жигар хужайраларида азот оксидининг метаболитлари миқдори аниқланди.

Натижалар 2-жадвалда келтирилган. Бизнинг тажрибаларимизда гепатитли каламушлар юрак хужайраларида NO миқдори ошиб кетганлиги аниқланди. Бу ҳолатни коррекциялаш мақсадида каламушларга ГКМАТ/кверцитин супрамолекуляр комплекси ва қиесий препарат СТД юборилиши азот оксиди метаболитлари миқдорини пасайтириб, соғлом ҳайвонлар кўрсаткичига яқинлашишини кўрсатди. Бу тажрибаларда ҳам ўрганилаган препаратларнинг ичида ГКМАТ/кверцитинни самараси юқорироқ эканлиги кузатилди.

Гепатоцитларда азот оксиди оксил синтези, глюконеогенез, цитохром P-450 синтезини, митохондрияларда нафас олиш жараенини ингибирлаши ва гуанилаттциклазани фаоллантириши аниқланган. Жигар ичи гемодинамикани бошқаришда ҳам азот оксиди муҳим рол ўйнайди.

2-жадвал.

Парацитомолли гепатит каламушлар жигар гомогенатида NO метаболитларига бирикмаларнинг таъсири (n=7; M±m)

№	Ҳайвонлар гуруҳи	NO алмашинуви маҳсулотлари (нитратлар/нитритлар) мкмоль/л
1	Интакт ҳайвонлар	16,5±0,231
2	Токсик парацитомолли гепатит (ТПГ)	31,7±0,115**
3	ТПГ+ГКМАТ/кверцитин	19,7±0,305*
4	ТПГ+СТД	24,6±0,287*

*- p<0,05, ** -p<0,01

Олинган натижалар асосида парацитомолли гепатит ҳолатидаги ҳайвонларнинг жигар хужайраларида NO - тизимининг нормал ҳолати бузилади ва бу бузилиш бирикмани ҳосил қилувчи ферменти – iNOS фаолигини ошиши эвазига амалга ошган бўлиши тахмин қилишимиз мумкин. Адабиётдаги маълумотларга кўра азот оксидини синтизловчи ферментлари ичида айнан iNOS (индуцибелли iNOS) патологик ҳолатларда фаолланиб, азот оксидини миқдорини ошиб кетишга олиб келади (7,8). Бу эса кейнчалик жигар хужайраларида эркин радикалли реакцияларни кучайтириб, гипоксия ривожланишига олиб келади.

Шундай қилиб, парацитомолли гепатитда жигарда оксидатив стресс ҳолатида, NO-эргик тизим, антиоксидант ва ЛПО тизимлар билан тўқнашади ва бу тўқнашув апоптоз ва некроз ҳолатларини тезкор ривожланиши омилларидан бири бўлиши мумкин.

Адабиётлар.

1. Полунина Т.Е. Лекарственные поражения печени // Лечащий врач. – 2005. – № 3. – С. 69-72.
2. Меньшикова Е.Б. Окислительный стресс // Прооксиданты и антиоксиданты, –Москва: Изд-во Слово, 2006. – 554с.
3. В.А. Мышкин, Д.А. Еникеев, Химические поражения организма (молекулярно-клеточные механизмы, патогенез, клиника, лечение) Учебное руководство, Уфа (2000).
4. Ohkawa H., Ohaahi N., Jadi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction // Biochemistry. – 1979. – V. 95. – № 2. – P. 351-358.

5. Голиков П.П., Николаева Н.Ю., Гавриленко И.А. и др. Оксид азота и перекисное окисление липидов как факторы эндогенной интоксикации при неотложных состояниях // Пат. Физ. и эксп. тер. – 2000. – № 2. – С. 6-9.
6. Baltina LA. Chemical Modification of glycyrrhizic acid as route to new bioactive compounds for medicine // Current Medicinal Chemistry. – 2003. – № 10. – С. 245-151
7. Зенков Н.К. NO – синтазы в норме и при патологии различного генеза // Журнал Вестник РАМН. – 2000. – № 4 . – С. 30-34.
8. Kedar, G. Isenberg Nitric oxide: what's new to NO? // Am J Physiol Cell Physiol. – 2017. – V. 1. – № 312 (3). – P. 254-262.